

GESTÃO DA MANUTENÇÃO DE TANQUES RESERVATÓRIOS: UM ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA FABRICANTE DE ÓLEO LUBRIFICANTE

Marcone Freitas dos Reis¹
Caroline Pires Silva²
Kethryne Victoria da Silva Moura³
Maria Helena Ribeiro Cardoso⁴

¹Engenharia de Produção – UNESA – Universidade Estácio de Sá, marconefreis111@gmail.com

²Engenharia de Produção – UNESA – Universidade Estácio de Sá, caroline.pires33@hotmail.com

³Engenharia de Produção – UNESA – Universidade Estácio de Sá, kethryne.monteiro@gmail.com

⁴Engenharia de Produção – UNESA – Universidade Estácio de Sá, mariahrc@hotmail.com

Resumo

Esse trabalho tem como objetivo analisar a gestão e manutenção de um tanque de armazenagem ou também chamado de tanque reservatório de uma empresa fabricante de óleo lubrificante. Tanques Reservatórios são um dos principais instrumentos utilizados pelas indústrias para movimentação e armazenagem de óleo lubrificante, através dele é possível interferir de maneira estratégica no estoque das empresas evitando que haja falta de abastecimento do produto e assim impactando o mercado consumidor. A maior parte dos tanques de armazenamento são construídos de acordo com os requisitos definidos pela norma americana API 650 - *American Petroleum Institute* (Instituto Americano de Petróleo), que estabelecem as regras para a manutenção dos reservatórios, que devem estar sempre em excelentes condições para uma eficaz armazenagem do produto e que requer um elevado investimento de capital considerando inspeção em equipamentos eletrônicos, mecânicos e pessoas capacitadas com conhecimento técnico. Quando se trata da preservação do patrimônio de uma empresa, é fundamental uma estratégia eficiente de gestão da manutenção, baseada na identificação de riscos potenciais e na prevenção de perdas financeiras, ambientais e materiais.

Palavras-Chaves: Tanque de Armazenamento; Óleo Lubrificante; Manutenção; Gestão; Inspeção.

1. INTRODUÇÃO

Petróleo, também conhecido como óleo cru ou até mesmo Ouro Negro, ganhou esse nome depois de se tornar a principal fonte de combustível do mundo contemporâneo, além de ser matéria-prima para a maioria dos óleos lubrificantes e de outros produtos que usamos em nosso dia a dia como embalagens e tecidos (Souza, 2022).

Segundo Cordeiro et al. (2020) os óleos lubrificantes podem ser classificados nos seguintes tipos: óleos graxos (extraídos de gorduras animais ou de óleos vegetais), óleos minerais (obtidos do petróleo), óleos sintéticos (produzidos em laboratório) ou, ainda, óleos compostos (constituídos de misturas de óleos minerais e graxos). Dado que o óleo mineral é o mais utilizado para fins industriais, como motores, turbinas, ferramentas de corte, entre outros.

Os lubrificantes são necessários para o bom funcionamento de um motor, pois lubrificam e permitem a mobilidade dos componentes internos, evitando atritos e prolongando a vida útil do motor, além de serem fundamentais para a regulação da temperatura (Dpaschoal, 2021).

O óleo lubrificante usado deve ser armazenado em local adequado para evitar vazamentos e contaminações que afetem a qualidade do produto, utilizando práticas que garantam proteção contra umidade e sujeiras (Texaco, 2024).

De acordo com Barros (2010, p. 5) "Tanques de armazenamento são equipamentos de caldeiraria pesada, sujeitos à pressão aproximadamente atmosférica e destinados, principalmente, ao armazenamento de petróleo e seus derivados."

Tanques de armazenamento de derivados de petróleo são estruturas de superfície metálica, com fabricação e montagem soldada, em formato cilíndrico-vertical, construídos de modo geral em aço comum, normalmente encontrados em refinarias, terminais e unidades distribuídas (Cabeça et al., 2014).

Conforme Barros (2010) a construção de um tanque de armazenamento merece a atenção mais criteriosa possível, devido aos seguintes fatores: é necessário um alto nível de investimento de capital, e são equipamentos essenciais para o funcionamento de uma unidade de negócios.

Em refinarias de petróleo, indústrias químicas e petroquímicas, os tanques de armazenamento constituem um importante conjunto de equipamentos que abrangem os mais variados usos, como armazenamento de matérias-primas, insumos e produtos, possibilitando a manutenção de estoques estratégicos dentro de seus limites, garantindo a continuidade operacional (Golob, 2013).

Para que haja um funcionamento correto e seguro, é imprescindível que o acompanhamento da vida útil do tanque seja o mais íntegro possível, é fundamental realizar inspeções e limpezas frequentes e rotineiras das estruturas e equipamentos usados para armazenar mercadorias. Com isso, é possível garantir que as características dos produtos não se alterem, bem como evitar ou mitigar a possibilidade de contaminação ambiental por degradação do tanque (Lindenberg, 2008).

Segundo Coutinho (2019) o processo de manutenção vai muito além de consertar algo que não está bom para uso. Gestão da manutenção é um processo de melhoria contínua e por meio dela é possível planejar e executar o processo da melhor maneira possível, evitando paradas de produção e prejuízos financeiros causados pela má execução dos processos.

De acordo com Brito (2003) a manutenção pode ser definida como o conjunto de ações que permitem manter ou controlar o estado original de funcionamento de um equipamento ou bem. De uma outra forma, pode definir-se manutenção como o conjunto das ações destinadas a garantir o bom funcionamento dos equipamentos, através de intervenções oportunas e corretas, com o objetivo de que esses mesmos equipamentos não avariem ou baixem de rendimento e, no caso de tal suceder, que a sua reparação seja efetiva e a um custo global controlado.

A manutenção tem como objetivo manter o equipamento funcionando, gerenciar os recursos e eliminar os defeitos. Dentre os tipos de manutenção, a manutenção preventiva se destaca pois reduz a possibilidade de falha e deterioração dos equipamentos, garantindo que ele esteja funcionando totalmente sem perda de desempenho ou desgaste.

Objetivando a preservação dos ativos da empresa, é de extrema importância um plano de gestão de manutenção, fazendo com que as paradas sejam mais assertivas, utilizando as inspeções baseadas nos riscos e assim identificar ou prevenir possíveis falhas a fim de evitar prejuízos de ordem financeira, ambiental e material

2. METODOLOGIA

Gil (1999, p.42): “Pode-se definir pesquisa como o processo formal e sistêmico de desenvolvimento do método científico, que tem como objetivo descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”.

Foi realizado uma a pesquisa exploratória para o desenvolvimento deste estudo pois segundo Gil (2019) pesquisa exploratória tem como objetivo propor maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito ou construindo hipóteses.

Na maioria das vezes, os problemas a serem investigados não estão totalmente definidos e faltam informações para uma compreensão completa do problema e através de levantamentos bibliográficos, análises, pesquisas e coletas de dados, pode-se ter uma visão geral dos fatos e fenômenos estudados com o intuito de contribuir com o processo atual da gestão da manutenção identificando possíveis falhas no processo e sugerindo novas metodologias.

Segundo Gil (1999) universo ou população é um conjunto definido de elementos que possuem determinadas características. Deste modo, o universo desse estudo é o tanque de armazenagem de óleo lubrificante.

Os dados foram coletados em pesquisas bibliográficas como: livros, de artigos científicos, documentos cedidos pela empresa e foram realizadas conversas com o coordenador de manutenção da empresa.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 História da Manutenção

De acordo com Tavares (1998), a história da manutenção acompanha o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Com a mecanização das indústrias no final do século XIX, surgiu a necessidade dos primeiros reparos. Até 1914, a manutenção tinha menor importância e era realizada pelo mesmo efeito de operação. Com o início da primeira guerra mundial e a implantação da produção em série pela Ford, as fábricas passaram a estabelecer programas de produção em pequena escala e, com isso, sentiram a necessidade de criar equipes capazes de realizar reparos nas máquinas no menor tempo possível. Como resultado, surgiu uma organização subordinada à operação, cujo objetivo principal era realizar a manutenção, conhecida hoje como manutenção corretiva. Essa situação perdurou até a década de 1930, quando, em decorrência da segunda guerra mundial e da necessidade de aumentar a velocidade de produção, a gestão industrial de alto nível passou a se preocupar não apenas com a correção dos erros, mas também com a sua prevenção e manutenção. pessoal começou a desenvolver o processo de prevenção da avaria.

Com o surgimento das linhas de produção na década de 1950, as empresas começaram a reconhecer a importância da manutenção de equipamentos como atividade autônoma e específica. Com isso, a manutenção industrial passou a ter um novo significado, pois as avarias e parâmetros das máquinas impactavam significativamente no custo do produto final. Além disso, o desenvolvimento da aviação comercial trouxe novos desafios à manutenção, uma vez que exigiu o desenvolvimento de métodos de manutenção preventiva, uma vez que o reparo

durante o voo raramente é possível, e também gerou um problema de segurança pessoal e patrimonial. Assim nasceu a Engenharia de Manutenção, com o objetivo de desenvolver processos científicos de manutenção preventiva em que a disponibilidade dos equipamentos seja a principal preocupação (Carreira et al., 2011).

Com a ampla disponibilidade de computadores e a sofisticação dos instrumentos de proteção e medição, a engenharia de manutenção a partir de 1966 passou a desenvolver critérios para prever ou antecipar falhas, com o objetivo de otimizar o trabalho das equipes de manutenção. Esses critérios, também conhecidos como manutenção proativa ou preditiva, foram vinculados a métodos automatizados de planejamento e controle de manutenção, reduzindo a carga administrativa dos trabalhadores de manutenção. Essas atividades resultaram no desmembramento do departamento de engenharia de manutenção, que foi dividido em dois grupos: um para investigações forenses e outro para PCM - Planejamento e Controle de Manutenção, este último com o objetivo de desenvolver, programar e analisar os resultados de sistemas de manutenção automatizados (Tavares, 1998).

A Figura 1 a seguir, resume a evolução da manutenção ao longo dos anos.

Figura 1 – Evolução da Manutenção em três etapas

Fonte: Pereira (2018 apud Moubray, 1997)

Durante a evolução da manutenção de máquinas e equipamentos, a tecnologia tornou-se uma importante aliada nesse campo, com a disponibilização de computadores e softwares de menor custo. O setor de manutenção passa a desenvolver seu próprio programa, evitando a dificuldade de passar informações para um analista de sistemas que, em muitos casos, desconhece a área e as correções necessárias (TAVARES, 1998).

3.2 Manutenção

Brito (2003 p. 6) define manutenção como o conjunto de ações destinadas a garantir o bom funcionamento dos equipamentos através de intervenções oportunas e precisas, com o objetivo de garantir que o mesmo equipamento não se degrade em desempenho, caso ocorra, que seu reparo seja eficaz e com custo controlado.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas definiu o termo manutenção como:

O conjunto de todas as ações necessárias para que um item seja conservado ou restaurado de modo a poder permanecer de acordo com uma condição desejada. Anos mais tarde, em 1994, a NBR-5462 trazia uma revisão do termo como sendo a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinada a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida (ABNT, 1994).

Kardec & Nascif (2009) não define, mas garante a disponibilidade do funcionamento dos equipamentos e modo que atenda o processo produtivo confiável, seguro, que preserve o meio ambiente e que os custos sejam adequados.

Para Monchy (1987), “o termo manutenção tem sua origem no vocábulo militar, cujo sentido era manter nas unidades de combate o efetivo e o material num nível constante de aceitação”.

Os objetivos da manutenção industrial devem estar vinculados aos objetivos gerais da empresa, pois a manutenção afeta a rentabilidade do processo tanto por sua influência no volume e qualidade da produção quanto pelo seu custo: por um lado, melhora o desempenho do equipamento e disponibilidade, enquanto por outro, aumenta os custos de operação. O segredo é encontrar o ponto de equilíbrio entre benefício e custo que maximize a contribuição positiva da manutenção para a lucratividade geral da empresa (Mouta, 2011).

A Figura 2 a seguir, ilustra como atuar na área de manutenção de equipamentos quando ocorre uma falha ou defeito:

Figura 2 – Formas de Manutenção

Fonte: Cardoso et.al. (2011 *apud* Monchy, 1989)

Slack et al. (2002, p.644) classifica os objetivos de Manutenção como:

- Redução de custos: Os defeitos podem ser reduzidos com manutenções preventivas, resultando em menos ações corretivas, que possuem um custo maior do que as ações preventivas;
- Maior qualidade de produtos: Equipamentos em perfeito estado de funcionamento garantem a qualidade dos produtos finais;
- Maior segurança: Um ambiente de fabricação limpo e com boas condições de operação proporciona mais segurança, confiança e motivação aos trabalhadores;
- Melhor ambiente de trabalho: Locais de trabalho limpos, seguros e organizados, como resultado das atividades da Manutenção Autônoma, melhoram a produtividade dos colaboradores;

- Desenvolvimento profissional: O programa de Manutenção Produtiva garante aos trabalhadores novas habilidades e crescimento profissional pelo seu envolvimento e da empresa direta nas decisões de aumento da produtividade;
- Maior vida útil dos equipamentos: O objetivo do programa é aumentar a vida útil dos equipamentos por meio de medidas preventivas e melhorias específicas nos equipamentos;
- Maior confiabilidade dos equipamentos: Equipamentos bem mantidos possuem intervalos de tempo maiores entre falhas, resultando em maior disponibilidade e velocidade de produção;
- Instalações da produção com maior valorização: Instalações bem conservadas têm maior valor de mercado;
- Maior poder de investimento: A redução de custos obtida pelo TPM tem relação direta com o aumento dos investimentos, o que beneficia os acionistas da empresa, colaboradores e comunidade do entorno;
- Preservação do meio ambiente: Com uma boa regulação da máquina, como resultado do TPM, há redução no consumo de recursos naturais e no impacto ambiental.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este estudo é baseado em uma empresa multinacional localizado no Rio de Janeiro, que além de suas atividades no Brasil, atua na América Latina, Europa e Estados Unidos. É referencial global na fabricação e distribuição de óleo lubrificante e graxas, não somente para o mercado varejista como também no segmento industrial, agrícola, aéreo e naval. Atualmente possui mais de 1000 funcionários e continua expandindo.

A manutenção corretiva é a forma óbvia de manutenção, pois é realizada mediante a reparar alguma quebra ou falha no equipamento. É a forma mais cara para o sistema de gestão de manutenção.

Ao realizar um levantamento junto ao setor de manutenção, identificou-se que atualmente a escolha do tanque em que será feito a manutenção, é baseado através de uma inspeção visual de rotina pelos operadores da área. O tanque que for identificado com necessidades de manutenção será selecionado para a execução de manutenção ou então, se for solicitado pelos responsáveis do nível estratégico

Um tanque com capacidade 3.042,6 litros, então o tanque em questão será destinado a manutenção. Desta forma pode ser observado que não existem procedimentos específicos

previamente definidos para a escolha do tanque, não existem relatórios ou documentos que relatem o real estado dos tanques, não existe uma ordem de prioridade baseado em criticidade.

A Figura 5 a seguir, ilustra um tanque que apenas através da inspeção visual pode ser observado que há necessidade de manutenção.

Figura 5 – Tanque em fase de manutenção

Fonte: Autores (2024)

Na Figura 6 a seguir, apresenta o processo atual de definição de tanque para a manutenção.

Figura 6 – Fluxograma do processo

Fonte: Autores (2024)

Atualmente a empresa trabalha com 36 tanques em aço carbono e o volume total de armazenagem é de 48 milhões de litros, onde são distribuídos óleos básicos e produtos acabados.

Muitas empresas ainda consideram que o risco deve ser tratado pelos departamentos de Saúde, Segurança e meio ambiente através da avaliação de HAZOP (Hazard and Operability Study) na fase de projeto, cujos dados serão suficientes para o planejamento de inspeção e

manutenção, sem a implementação de uma metodologia específica para a manutenção gerenciar os riscos dos ativos.

A maior parte das empresas executa o planejamento e a programação da manutenção baseados numa abordagem prática, através da combinação das técnicas de Manutenção Preventiva com Manutenção Corretiva e Preditiva, sendo executada somente para equipamentos específicos, por isso implementar o plano de gestão requer uma estratégia integrada entre todas as ferramentas da manutenção, além da gestão da integridade dos equipamentos da instalação como um todo focando a ação da gerência na priorização de recursos para gerenciar o risco de equipamentos críticos, com um processo lógico e estruturado de planejamento e avaliação.

Há ainda hoje dentro das empresas muitas pessoas que questionam a real importância do planejamento, pois segundo elas investir em planejamento é perda de tempo. Outro ponto, é quando a alta gestão, aqueles que estão no nível estratégico acreditam que é melhor iniciar rapidamente a execução ao invés de dedicarem tempo afim de pesquisarem novas possibilidades, fazendo estimativas e planejando soluções para cenários diferentes. Devido à correria do dia a dia e pressões do mercado, é muito comum as empresas não investirem recursos como tempo e dinheiro em planejamento de manutenção, mesmo resultando em desperdício e retrabalho.

É importante realizar o monitoramento dos equipamentos ao longo do tempo, pois garante a qualidade da manutenção do tanque de armazenagem através da análise da taxa de correção, do acompanhamento das soldas junção das chapas do costado, teto e fundo. Para determinar quando um tanque deve ser retirado de serviço é necessário um bom plano de manutenção preventiva, pois é através do plano de ação que serão possíveis realizar as inspeções necessárias de acordo com o relatório do fiscal, para isso, devem ser realizados ensaios não destrutivos com o objetivo de garantir que as soldas estão de acordo com o projeto conforme planejado segundo a norma API 653 (2013). Além de estar relacionado a prevenção de riscos e acidentes, seja ela no âmbito financeiro, físico ou ao meio ambiente.

As falhas do tanque são complicadas e variadas, que exigem uma gestão de integridade consistente. O Inspeção é a prática necessária que implica um adiamento das operações a fim de garantir que todos os riscos tenham sido avaliados.

A corrosão é a causa mais comum de falhas no tanque de armazenagem, pois o equipamento corrói em vários pontos, como visto na Figura 7 a seguir. Embora as chances de um tanque de armazenamento falhar sejam baixas, as consequências podem ser agressivas. Um vazamento de óleo pode causar sérios problemas ambientais, além de prejudicar a vida humana

e animal. Também pode ter um impacto significativo no lucro operacional devido à perda de produtos, paradas não planejadas e reparos demorados para manutenção adequada.

Figura 7 – Tipos de corrosão

Fonte: Autores (2024)

A corrosão externa pode ocorrer em todas as superfícies externas do tanque e pode variar dependendo das condições ambientais, pode ser classificada como leve, moderada ou grave, podendo ser localizada ou generalizada. Falhas que não são mecânicas ou operacionais são geralmente causadas por processos corrosivos na fundação do tanque e chapas anulares, se não detectada, pode evoluir para furos. A corrosão pode afetar várias partes do tanque, sendo o fundo o mais crítico. A falta de drenagem na base pode permitir que a água cause uma corrosão eletroquímica ao entrar em contato com o fundo. Se houver vazamento no fundo do tanque que armazene produto corrosivo, o líquido pode acumular entre o fundo e a base causando a corrosão da supervise externa.

A corrosão interna dos tanques de armazenagem é determinada principalmente pelas características do líquido a ser armazenado e do material utilizado na construção do tanque.

A corrosão mais grave ocorre em tanque que armazena produtos químicos corrosivos ou derivados de petróleo.

A verificação de possíveis vazamentos tem que ser tratado como prioridade na inspeção, pois o líquido armazenado representa um alto investimento e qualquer perda devido deve ser evitada. Os vazamentos são resultados causados pela corrosão, embora também possa ocorrer na junta soldadas erradamente, através das conexões, trincas nas soldas ou na própria chapa.

Foi realizada reunião juntamente com os setores de Manutenção, Meio Ambiente, Segurança e Produção para o preenchimento dos questionários, onde foram mapeados os níveis de risco dos tanques e os riscos do terminal/fábrica. Através desse mapeamento foi possível obter respostas-chaves para a implementação do plano de gestão, ambas deverão sempre ser preenchidas em conjunto com os setores citados anteriormente.

Com isso, após o resultado do preenchimento do questionário, foi possível mapear o nível de criticidade, com os tanques sendo retirados de serviço na ordem do mais crítico para o menos crítico, a localização do tanque servindo como critério de desempate, bem como se o tanque está localizado próximo ao mar ou em outras áreas de maior desastre ambiental e, como segundo critério, se o produto armazenado contém materiais perigosos.

Após o término da operação, testes não destrutivos como líquido penetrante, partícula magnética, medição de espessura e ultrassom devem ser realizados. Todos os dados coletados devem ser inseridos em um relatório de investigação e examinados minuciosamente para criar um perfil de risco mais detalhado com base na matriz de criticidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido à empresa não ter a cultura em planejamento inicialmente teve-se dificuldades para a coleta de requisitos e no preenchimento adequado dos planos de gestão, mas após demonstrar quais são os benefícios de uma boa gestão, algumas pessoas aderiram a auxiliar na preparação dos documentos do plano de gestão do tanque de armazenamento.

Nesse estudo de caso foi percebido que a falta de informações no parque industrial de tanques de armazenamento, dificultava a tomada de decisão dos planejamentos de manutenção, pois as inspeções poderiam não seguir os procedimentos e as normas internacionais (API 650 e API 653), gerando desperdício financeiros, além de não gerar valor agregado ao time.

De modo geral desse trabalho, através do preenchimento dos questionários, possibilitou a priorização de esforços através do ranqueamento de tanques, estruturando esses ativos em uma matriz de risco e as priorizações das inspeções dos equipamentos e os mesmos foram satisfatórios.

Com isso pode-se afirmar que a necessidade de implantação de uma metodologia baseada em riscos para planejamento de manutenção, são essenciais para tomadas assertivas de manutenção, bem como para o time de operação, e também para fazer com que a manutenção seja uma área totalmente estratégica, pois a realização desse estudo alcançou os objetivos definidos, facilitando os esforços decisórios do planejamento de forma que todos os resultados estejam alinhados estrategicamente.

Através dos resultados apresentados, a empresa avaliou o plano de gestão de tanques com um cenário que contempla todos os tanques mapeados e identificados com nível de risco e priorização da manutenção, correndo o menor risco possível de uma tomada de decisão equivocada, acarretando perdas de tempo e prazo, além de gastos desnecessários ou do estouro do orçamento inicialmente previsto, fazendo com que os projetos não corram risco de cancelamento ou congelamento devido a erros no seu controle. Através deste plano mais apurado, pode-se garantir o sucesso da operação, em relação ao objetivo inicialmente proposto para os tanques de armazenagem juntamente com o seu resultado.

Por fim, acredita-se que este plano de gestão de tanques de armazenagem, poderá estender-se para outras empresas que atuam com armazenagem em tanques, como forma de estratégia para organização na minimização de riscos e um grau de manutenção elevado, gerando resultados satisfatórios para empresa. Para que isto ocorra, basta haver conhecimento, atitude e comprometimento das equipes, para implementação do plano de gestão é necessário uma maior divulgação e incentivo da empresa no aprimoramento e adaptações necessárias para implementação eficaz.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro, ABNT. 2004.

BARROS, Stenio Monteiro de. **Tanques de armazenagem**. Rio de Janeiro: Petrobras, 2010, p.5.

BRITO, Mário. **Manutenção. Manual Pedagógico PRONACI**. [S. L.]: AEP – Associação Empresarial de Portugal, 2003. 26 p. Disponível em: https://www.academia.edu/9433763/1_4_A_import%C3%A2ncia_da_Manuten%C3%A7%C3%A3o?email_work_card=view-paper.> Acesso em: 27 mar. 2024.

CARDOSO, Idelcio et al. **A importância da manutenção para o negócio**. Belo Horizonte, MG, 2011. Disponível em: http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep_2011_tn_sto_135_859_18427.pdf. Acesso em: 01 abr. 2024.

CARREIRA, Filipe; CANEIRA, L. **Manutenção–Evolução e Sua Importância**. Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Portugal, 2010.

CORDEIRO, Yasmim Monteiro et al. Aspectos Técnicos e Ambientais dos Óleos Lubrificantes Minerais versus Vegetais em Aplicações de Metal Working com Ênfase em Usinagem. **Revista de Engenharias da Faculdade Salesiana**, n. 11, p. 20-39, 2020.

COUTINHO, Thiago. **Aprenda como a gestão da manutenção atua na otimização de equipamentos na indústria**. [S. L.]: 2019. Disponível em: www.voitto.com.br/blog/artigo/gestao-da-manutencao. Acesso em: 27 mar. 2024.

DPASCHOAL, **Qual a importância do óleo lubrificante para a vida útil do motor do seu carro?** Disponível em: <https://blog.dpaschoal.com.br/qual-a-importancia-do-oleo-lubrificante-para-a-vida-util-do-motor-do-seu-carro/>. Acesso em 01 de abr. de 2024.

GIL, A. C. **Método e técnicas de pesquisa social**. 5ª Edição. São Paulo. Editora Atlas S.A. 1999. 206 p.

GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 6ª edição. São Paulo: Atlas, 2019.

GOLOB, Fernando. **Uma metodologia de projeto de tanques atmosféricos verticais para armazenamento de petróleo e seus derivados**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.

KARDEC, A.; NASCIF J. **Manutenção: Função Estratégica**. 3ª edição. Rio de Janeiro: Qualitymark: Petrobrás, 2009. 384 p.

LINDENBERG, Andrey et al. - **Área de tancagem**. Salvador da Baía, Brasil: SENAI, 2008.

MOUTA, Carla. **Gestão da Manutenção**. Universidade da Beira Interior (Portugal), 2011. Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/52c320cda17b6f4bb403c7b8265e960b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>. Acesso em: 27 mar. 2024.

MONCHY, F. **A Função Manutenção**. São Paulo: Durban, 1987

PEREIRA, Antônio Carlos Carvalho; RODRIGUES, Roger Antônio. **Manutenção industrial: proposta e aplicação de um modelo de Manutenção Autônoma**, 2018.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da Produção**. São Paulo: Atlas, 2002.

SOUZA, Líria Alves de. "**Composição orgânica do petróleo**"; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/quimica/composicao-organica-petroleo.htm>. Acesso em 01 de abril de 2024.

TAVARES, Lourival. **Administração Moderna de Manutenção**. Novo Pólo Editora – New York, 1998.

TEXACO, **Como armazenar e descartar o óleo lubrificante usado**. Disponível em: <https://blog.texaco.com.br/havoline/como-armazenar-oleo-lubrificante-usado/>. Acesso em 01 abr. 2024.